

TÍTULO: OFICINAS EDUCACIONAIS SOBRE SAÚDE AMBIENTAL: ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.17814880

AUTORES: AMANDA CABOCLO FLOR, THIAGO MARTINS DE SOUSA, FRANCISCA JOYCE GONÇALVES PERES, JENNYFER SILVA RIBEIRO, SAMUEL MIRANDA MATTOS, VIRNA RIBEIRO FEITOSA CESTARI, VERA LÚCIA MENDES DE PAULA PESSOA, THEREZA MARIA MAGALHÃES MOREIRA

INTRODUÇÃO: DAS INTENSAS TRANSFORMAÇÕES NAS ATIVIDADES HUMANAS PROVOCADAS POR EVENTOS CLIMÁTICOS ATÍPICOS, TORNA-SE FUNDAMENTAL PROPOR AÇÕES EDUCATIVAS QUE ENVOLVAM DIRETAMENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA DE ENSINO E A COMUNIDADE. TAIS AÇÕES VISAM INFORMAR E CONSCIENTIZAR SOBRE AS AÇÕES DO HOMEM E OS IMPACTOS CLIMÁTICAS NA SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA. **OBJETIVO:** DESCREVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SAÚDE EM ESCOLARES. **MÉTODOS:** ESTUDO DESCRITIVO, DESENVOLVIDO ENTRE MARÇO DE 2023 E JUNHO DE 2025, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE), COMO PARTE DO PROJETO DE EXTENSÃO “EM CLIMA DE SAÚDE”. O PÚBLICO-ALVO FORAM ESTUDANTES DE 11 A 15 ANOS DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL. AS ETAPAS DO ESTUDO INCLUÍRAM LEVANTAMENTO DE CONTEÚDOS, PRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E AGENDAMENTO DE ENCONTROS QUINZENAIS, ORGANIZADOS CONFORME TEMÁTICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS. O PROJETO FOI APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA DA INSTITUIÇÃO (PARECER Nº 6.061.929). **RESULTADOS:** AS OFICINAS ABORDARAM TEMAS COMO POLUIÇÃO AMBIENTAL E HÍDRICA, AQUECIMENTO GLOBAL E OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA SAÚDE. AS ATIVIDADES ESTIMULARAM PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS, AMPLIARAM O CONHECIMENTO DOS ALUNOS E PROMOVERAM A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE SABERES SOBRE A INTER-RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA. **CONCLUSÃO:** A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS EVIDENCIOU A TEMÁTICA DA SAÚDE AMBIENTAL AO COTIDIANO ESCOLAR, UTILIZANDO METODOLOGIAS ACESSÍVEIS E PARTICIPATIVAS. ESSA ABORDAGEM FAVORECE O ENGAJAMENTO DOS ALUNOS E ESTIMULA REFLEXÕES CRÍTICAS SOBRE QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS, FORTALECENDO O PAPEL DA ESCOLA COMO ESPAÇO FORMADOR DE CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E CIDADÃ.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE AMBIENTAL; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; SAÚDE COLETIVA.